

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL “APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACION (ABI)” EN LA FORMACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

J. M. García Mejía^{1*}, G. Ramírez Tobón¹, C. G. Vargas Gutierrez¹, E. O. Ramírez Vaquero¹, P. B. Paniagua Gonzalez²,

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Tecnológico S/N, C. P. 75770 Tehuacán, Pue., México

²Estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Tecnológico S/N, C. P. 75770 Tehuacán, Pue., México
*posgrados10@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Se analizó la opinión de los estudiantes sobre la aplicación de la estrategia didáctica “Aprendizaje Basado en Investigación (ABI)”, para fortalecer su formación académica, así como la experiencia de haber gestionado el proceso investigativo en empresas locales. El diseño fue no experimental y cualitativo, con alcance analítico, el estudio de caso fue transversal en el periodo agosto-diciembre de 2019, con la finalidad de aplicarla al contexto empresarial de servicios de la localidad. Utilizando un cuestionario de opción múltiple de 10 ítems, dirigido a los 21 alumnos inscritos en el curso, los resultados de opinión orientaron hacia la aplicación de la estrategia didáctica del ABI, a fin de hacer investigación de campo regional y conocer la problemática real del sector empresarial. La investigación hace énfasis en el cumplimiento del objetivo, relativo a la experiencia que se generó al desarrollar las habilidades sociales en los equipos para el logro del proceso investigativo.

Palabras clave: aprendizaje, investigación, formación, habilidades sociales

Abstract

The opinion of the students on the application of the didactic strategy "Research Based Learning (ABI)" was analyzed, to strengthen their academic training, as well as the experience of having managed the research process in local companies. The design was non-experimental and qualitative, with analytical scope, the case study was cross-sectional in the period August-December 2019, in order to apply it to the business context of services in the town. Using a 10-item multiple-choice questionnaire, addressed to the 21 students enrolled in the course, the opinion results oriented towards the application of the ABI didactic strategy, in order to carry out regional field research and learn about the real problems of the sector business. The research emphasizes the fulfillment of the objective, relative to the experience that was generated when developing the social skills in the teams to achieve the investigative process.

Key words: learning, research, training, social skills

Introducción

Los nuevos retos de la educación superior tecnológica hacen necesario que la práctica pedagógica se desarrolle con un enfoque diferente, que sea una alternativa de respuesta al tipo de educación que se demanda en la actualidad, que cumpla con la formación de profesionales capaces no solo de replicar conocimientos sino de crearlos, de promover el uso de las tecnologías en su formación académica, de obtener, filtrar y analizar información a través de diferentes medios; se demanda la implementación inmediata de otras formas de aprendizaje que nos permitan la transición estratégica hacia la educación mixta (presencial y virtual) también llamada “b-learning”, es así que una

alternativa de solución es el Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), el cual busca retomar el sentido investigativo que debe tener el alumno en su formación académica y de vida, centrándose en las habilidades para la investigación en cualquier etapa de su vida estudiantil.

El ABI es una estrategia que actualmente ha despertado mucho interés en algunas instituciones de educación superior (por el confinamiento provocado por la COVID-19), a nivel de grado y posgrado, puesto que requiere de desarrollar un proceso de aprendizaje basándose en acciones de investigación y puede reportar su avance, logro de objetivos y finalización de la investigación con el acompañamiento del docente a través de los medios virtuales de que se disponen.

De acuerdo con [1], “esta estrategia didáctica tiene como ventaja en su aplicación la de obtener trabajos innovadores e interdisciplinarios, favoreciendo la capacidad investigativa de los estudiantes, convirtiéndose en responsables de su propio proceso de aprendizaje”. Siendo que no es una propuesta nueva, no existe una definición única del Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), “Barrows es considerado el fundador de este modelo, lo define como un aprendizaje centrado en el estudiante, que tiene lugar en grupos pequeños, con el profesor como guía y que al mismo tiempo está organizado en base a problemáticas” [2]. Al ser una estrategia de enseñanza que se promovió desde la praxis, existen muchas concepciones, por ejemplo, [3] afirman que es “la aplicación del método científico donde el estudiante adopta la posición de un científico ante una situación problemática”; otros la orientan como una investigación guiada, en la que el estudiante parte de esquemas y planes previamente definidos por el docente, se trata de un descubrimiento orientado; otros dicen que tiene como finalidad enriquecer a la investigación escolar y el cambio conceptual a través de proyectos de trabajo e investigación, usando más recientemente la “webquest”, o una investigación en la red que implica desarrollar un proceso de aprendizaje o investigación por medio de la información en Internet.

Es por ello que el uso de la estrategia didáctica del ABI plantea desarrollar este tipo de habilidades en los alumnos y se enfoca en la necesidad de los docentes de conocerlas, promoverlas y llevarlas a cabo en su proceso de enseñanza, de tal forma que se obliga a “aprender a enseñar”, puesto que poco se ha hecho al respecto en las aulas del sistema tecnológico, como si la didáctica tradicional y la investigación fuese dos formas divergentes y opuestas; “cuando lo que se requiere en el futuro inmediato es el desarrollo de habilidades, como la fundamentación teórica, el uso adecuado de fuentes en la redacción científica, análisis e interpretación de datos estadísticos, redacción de ensayos argumentativos académicos, formulación de preguntas de alto nivel, y de manera general el desarrollo de actitud investigadora” [1].

A través de poner en marcha el ABI, se puede dirigir la estrategia didáctica hacia el autoaprendizaje, puesto que el alumno, trabajando en equipo, puede plantear problemas y presentar alternativas de solución, mejorar su proceso comunicativo, confrontar puntos de vista, llegar a un acuerdo consensado, asumir el liderazgo, compartirlo de ser necesario, afrontar estratégicamente las responsabilidades y otras experiencias que se puedan presentar.

Por otra parte, considerar que “el Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) consiste en la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen como propósito conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten que los alumnos se incorporen de forma gradual a los procesos investigativos bajo la supervisión del docente o facilitador” [4], por ello en la implementación del ABI, como en otras estrategias didácticas, el papel del profesor es fundamental al “vender la idea” para involucrar al estudiante de forma progresiva, en trabajos de investigación, cooperativos, colaborativos y autónomos, que fomenten el pensamiento crítico-analítico sobre la realidad en la que vive (personal, familiar y social), proyectándolo hacia un análisis de información; en un ambiente educativo insuficiente de infraestructura física y tecnológica, con apoyos bibliográficos mínimos y falta de rúbricas acorde a la orientación educativa institucional.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la opinión de los estudiantes del 7mo. Semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) del Instituto Tecnológico de Tehuacán, sobre la aplicación del ABI como estrategia didáctica. De forma paralela, analizar los comentarios surgidos de la experiencia de haber llevado a la práctica el proceso investigativo. Se buscó promover que el estudiante tuviera una experiencia vivencial sobre la logística de la investigación, acorde a lo requerido en el ABI; por ende, se relacionó en forma directa con el empresario de la localidad para conocer los puntos de vista directamente de administradores y trabajadores; a la par de valorar el desarrollo en su equipo en relación a las habilidades sociales-humanas (trabajo en equipo, toma de

decisiones, comunicación, liderazgo compartido, acuerdos y acciones) al llevar a cabo su actividad investigadora y la comprensión de la complejidad de la realidad.

Metodología

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación fue no experimental al no controlar las opiniones de los alumnos, se desarrolló desde el enfoque cualitativo del paradigma socio-crítico, puesto que las opiniones fueron producto de la vivencia de la actividad investigadora y de la socialización entre ellos; fue una investigación participativa al realizarla como estudio de caso en el 7mo. Semestre de la carrera de ingeniería en gestión empresarial en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, en la materia de especialidad “reingeniería organizacional”, es transversal al realizarse en el semestre agosto-diciembre de 2019. El alcance es descriptivo-analítico puesto que se conocieron y analizaron las opiniones de llevar a cabo el ABI como estrategia de aprendizaje, teniendo que hacer todo el proceso investigativo necesario para recolectar la información, presentarla para su análisis, así como los consecuentes en su experiencia educativa formativa.

Población, técnica e instrumento de la investigación

Para la obtención de la información, se tomó al total de 21 alumnos (población) inscritos en la asignatura, por ser un número pequeño de sujetos de investigación conviniendo así al desarrollo de la investigación y por la importancia que radica en conocer la opinión del grupo completo, relativo a modificar su esquema tradicional de aprendizaje (teoría suficiente y al final hacer un trabajo de la temática de la materia), a ésta forma diferente del ABI consistente en iniciar con un breve marco teórico para, posteriormente hacer una investigación de campo en el contexto empresarial y regresar a continuar el curso al aula, haciendo un análisis de lo observado e intercambiar experiencias varias en sus investigaciones.

Para recolección de la información, la técnica usada fue la encuesta a través de aplicar un cuestionario de opinión, el instrumento está estructurado con 10 preguntas de opción múltiple, en el que se pretende obtener la opinión de los alumnos sobre 4 rubros de las habilidades humanas que se desarrollaron al haber hecho su trabajo de investigación sobre la gestión empresarial de los servicios en la localidad, que son: organización para trabajo en equipo, comunicación para tomar decisiones, tiempo suficiente para hacer la investigación, erogación económica requerida, beneficios/impacto de hacer investigación en las materias para su formación académica.

Se generó un borrador inicial del instrumento que fue validado por 2 profesores mercadólogos que se dedican profesionalmente a las encuestas de opinión, haciendo las observaciones y modificaciones de fondo y forma acorde a su opinión experta; por otra parte, para probar la confiabilidad del instrumento se seleccionó a una muestra de 5 estudiantes, los cuales contestaron el cuestionario y con sus respuestas se procedió a calcular el alfa de Cronbach obteniéndose un valor de 0.91, cuya interpretación es que el cuestionario aplicado tiene alta confiabilidad en sus resultados. La tabla 1 muestra un extracto del instrumento final con el que se trabajó la investigación.

Tabla 1. Cuestionario de opinión sobre su experiencia de hacer investigación, aplicado a los alumnos del 7mo. Semestre de la materia de especialidad “reingeniería organizacional” de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del I. T. Tehuacán

CUESTIONARIO DE OPINIÓN.	
INSTRUCCIONES. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán usados solo para fines académicos; lee con cuidado las siguientes preguntas y por favor, contesta de la forma más honesta posible, acerca de tu experiencia al realizar tu investigación en el sector comercial de micro y pequeñas empresas de la localidad de la materia “Reingeniería Organizacional”.	
1-¿Cómo calificarías tu experiencia en la actividad de campo a realizar la investigación?	
a) Interesante	8
b) Enriquecedora	7

c) Aburrida	0
d) Abrumadora	2
e) Indiferente	0
otro) Interesante y enriquecedora (a y b)	3
otro) interesante y aburrida (a y c)	1
2- ¿Cuál es tu propuesta para mejorar las actividades dentro y fuera del salón de clases?	
a) Mas teoría	0
b) Mas practica	14
c) Temas diferentes	3
d) Otro	3
3 -¿Cuáles son las habilidades que tus compañeros mostraron en la investigación?	
a) Trabajo en equipo coordinado	3
b) comunicación amplia y sin discusión	1
c) Trabajo cooperativo suficiente	11
d) Trabajo sin conflictos	0
e) Liderazgo transformacional	0
f) otro	6
4- ¿Consideras que las actividades realizadas fuera del salón aportan algo en tu formación académica?	
a) mejor aprendizaje	1
b) mayor contextualización con la realidad	18
c) mejora mi relación con los empresarios	0
d) puedo socializar más con mis compañeros	0
e) otro	2
5- ¿Cómo consideras que fue el trabajo en equipo y desempeño de tus compañeros al realizar la investigación?	
a) muy bueno	4
b) mucha participación y organización	11
c) mucha comunicación y liderazgo participativo	2
d) no funciono como debería ser	1
e) otro	3
6- ¿Cuáles fueron los principales problemas o conflictos que pudiste observar a la hora de trabajar en equipo?	
a) No participamos todos	2
b) No todos estamos dispuestos a hacer las cosas	4
c) No tomamos la iniciativa todos	7
d) No sabemos acatar las decisiones de la mayoría	3
e) Nos falta madurez y liderazgo	5

Procedimiento de la investigación

El procedimiento o logística consistió en comentar y proponer al inicio de semestre al grupo, esta forma diferente de formación educativa, llamada Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) para desarrollar la materia que, como producto final, debían generarse propuestas de reingeniería en las organizaciones laborales de la localidad/región, además de conocer sus procesos más importantes de gestión y producción, y que el curso continuaría en el aula analizando lo obtenido en la empresa. Se dejó en claro que haríamos la investigación aplicada en las empresas que ellos seleccionaran o les interesaran por algún motivo; resaltando que el esfuerzo de hacer su investigación, concentrar resultados y exponerlos al grupo se recompensaría con 40% de la calificación final. Posteriormente,

los alumnos decidieron en forma grupal (con la supervisión del docente) la conformación de equipos para hacer su investigación en las microempresas de servicios de la localidad, así como la logística completa de obtención de datos y su presentación posterior, para seguir trabajando en el aula.

Finalmente se pasó a la conformación del equipo que daría seguimiento a la experiencia vivencial de los alumnos al hacer su proceso investigativo, así como la determinación de las habilidades humanas y el grado de aplicación de éstas para el logro del objetivo del estudio planteado. Se procedió a la conformación de un grupo general de whatsapp para mejor comunicación entre los equipos; estructura propuesta del instrumento con sus categorías y preguntas que debía tener así como las pruebas de validez y confiabilidad necesarias; se hizo la programación del periodo de aplicación de los cuestionarios; se tomó la decisión sobre el formato en Excel de concentrar los resultados así como los tipos de gráficas circulares que se usaron y la interpretación de resultados; se compartió vía internet los formatos utilizados y sus adecuaciones; se decidió trabajarlo en office 2019, se decidió sobre la presentación ante el grupo de los resultados y el análisis de los mismos.

Resultados y discusión

Presentación e interpretación de los resultados

Los resultados que se obtuvieron de la opinión de los 21 estudiantes del grupo de la asignatura de especialidad “reingeniería organizacional”, sobre su experiencia al haber aplicado las habilidades humanas en el proceso de la investigación, en las micro y pequeñas empresas del entorno, de diferentes giros comerciales (puesto que Tehuacán y la región presenta un alto porcentaje de empresas comercializadoras). Las siguientes figuras muestran los resultados más representativos del estudio, así como la interpretación correspondiente:

Figura 1. Gráfica correspondiente a la pregunta 1, sobre su experiencia de hacer la investigación.

Figura 3. Gráfica correspondiente a la pregunta 5, sobre su experiencia de hacer la investigación.

Figura 4. Gráfica correspondiente a la pregunta 6, sobre los problemas que existieron al hacer trabajo en equipo en su investigación.

Figura 6. Gráfica correspondiente a la pregunta 10, sobre su experiencia del ABI.

Análisis de los resultados

Al analizar los resultados se encontró que el 71% del alumnado indicaron estar de acuerdo aprender usando la estrategia didáctica del ABI, con sus técnicas y métodos, también comentaron que si deben hacer investigación real en las empresas de la localidad y la región a fin de obtener información verídica y posteriormente analizarla en la clase (acorde al 86% de las opiniones), también afirmaron que no solo se debe analizar la teoría de los textos y artículos sino que se debe llevar a la práctica de campo aunque esto signifique hacer algún gasto (52% de alumnos), a fin de encontrar respuesta a situaciones no explicadas en los libros. Los resultados mostraron que en los estudiantes de la carrera de IGE del I. T. de Tehuacán existe una apertura y necesidad hacia el Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), que les conecte la teoría con la práctica desde los semestres iniciales, sobre todo en asignaturas cuya temática es el accionar empresarial (administrativas y operativas) de las micro y pequeñas, donde el alumno no tiene un conocimiento firme y contextualizado de las mismas.

La información también sirvió para dejar en claro que la participación de los equipos fue cooperativa y en favor de equipo de trabajo (43% de opiniones), aunque se evidenció la falta de iniciativa de algunos compañeros para optimizar el procedimiento (según opinión del 33%). Por otra parte, el proceso de investigar permitió la aplicación de las habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, dirección, toma de decisiones (81% del alumnado), que se deben poseer al hacer un trabajo de esta envergadura, esta experiencia investigadora sirvió para verificar su capacidad de reconocer cuando se equivocaron, retroalimentándose oportunamente para conseguir el objetivo, aceptaron como líder a un compañero y rotaron la toma de decisiones según la situación a resolver (71 % de las opiniones), es por ello que la consideraron como una experiencia interesante y enriquecedora a su formación educativa.

Trabajo a futuro

Será necesario rescatar y promover en los alumnos el espíritu analítico-crítico e interrogador de la realidad que le rodea si pretendemos convertirlos en seres humanos independientes y creativos, en ingenieros con posibilidad de transformar su realidad, a través de plantear alternativas viables de solución a la problemática empresarial. Pero más importante será realizar, por parte de docentes, alumnos y directivos, esta estrategia didáctica en forma virtual a través del uso adecuado y estratégico de las TIC'S, debido a que la educación superior actual deberá seguir la recomendación de las autoridades sanitarias y educadoras de impartirla en forma híbrida (b-learning), ya que las escuelas estarán pendientes de las condiciones de salud en forma preventiva en el entorno.

Para aplicar la estrategia didáctica del ABI en la educación virtual, las instituciones educativas deberán cumplir con algunos requisitos, entre los cuales destacan: aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC aplicados a un ambiente de proyectos, además de poseer conocimiento del uso de herramientas info-tecnológicas (TIC) para que el estudiante pueda utilizarlas en el desarrollo de una investigación. Deberá tener acceso y hacer uso de plataformas, para colocar instrucciones, lineamientos, material de consulta; herramientas de videoconferencia, para el caso de asesorías o presentación del documento de investigación; recursos audiovisuales, para materiales de consulta; herramientas de interacción y comunicación, para solicitar asesorías cortas, revisiones o compartir información.

Conclusiones

En nuestro estudio, se concluye que los estudiantes están dispuestos a cambiar su estilo de aprendizaje e incorporar el ABI para hacer investigaciones de campo (micro y pequeña empresa de la localidad) en sus diferentes asignaturas, partiendo de seleccionar un tema interesante para ellos, posteriormente requieren, que se construya el fundamento teórico-metodológico suficiente en la clase que permita hacer la investigación de forma estratégica e interesante a sus expectativas (con el mínimo de sufrimiento), construir entre todos (alumnos y facilitador) los instrumentos de investigación necesarios, elaborar la logística de la investigación, hacer acuerdos entre pares para definir bien el objetivo del estudio y la forma en que se harán las presentaciones y las conclusiones dentro de la clase, con el continuo acompañamiento del profesor; para que a partir de ahí se cumplan con los objetivos educativos del programa completo de estudios en la clase pero partiendo de esa "realidad" que tienen oportunidad de verificar de cerca sobre el sector empresarial de la localidad; dándoles la oportunidad de desarrollar sus habilidades humanas en el ejercicio del proceso investigativo en pro de su formación académica y de vida.

Referencias

- [1] T. A. Torres. (2010). Aprendizaje Basado en Investigación: Técnicas Didácticas. Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (vol. 15). [Online]. Available: http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/Metodo_Aprendizaje_Basado_en_Investigacion.pdf
- [2] A. Kolmos, "Estrategia para desarrollar currículos basados en la formulación de problemas y organizados en base a proyectos," *Educar*, vol. 33, pp. 77-96, 2004.
- [3] F. J. Pozuelos and G. Travé, "Aprender investigando, investigar para aprender: el punto de vista de los futuros docentes," *Investigación en la escuela*, vol. 54, pp. 5-26, 2004.
- [4] I. T. E. S. M. (2016). ABI: Aprendizaje Basado en Investigación: Dirección de Bibliotecas. [Online] Available: <http://biblioteca.mty.itesm.mx/abi>, 2016.